

भारताची अंतराळ सायबर सुरक्षा

डॉ. घन आनंद लक्ष्मीकांत

सहयोगी प्राध्यापक सैनिक शास्त्र

पुण्यक्षोक अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालय, राणीसावरगाव तालुका गंगाखेड जिल्हा परभणी

Corresponding Author- डॉ. घन आनंद लक्ष्मीकांत

Email- anandghan63@gmail.com

प्रस्तावना

सायबर सुरक्षिततेने जमीन हवा समुद्र आणि अगदी कडे अगदी अलीकडे अंतराळातील पारंपारिक युद्धामध्ये स्वतःला कोरले आहे भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोरणात्मक स्वायत्तेतील आणि शाश्वत विकासाला आव्हान निर्माण झाले आहे अंतराळ प्रणालीची कोणतीही घुसखोरी किंवा अक्षमता तात्पुरते लुळे किंवा कायमचे अपंग होऊ शकते वाढत्या अंतराळावर अवलंबून असलेले अन्न पाणी दळणवळण धरणे संरक्षण ऊर्जा आर्थिक आरोग्यसेवा आण्विक वाहतूक आणि इतर गंभीर नेटवर्कचे अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते तंत्रज्ञान तंत्र आणि डावपेसांच्या विनंती प्रसारामुळे सामान्य स्पेस क्राफ्ट बस आर्किटेक्चरच्या आक्रमण पद्धतीमध्ये प्रवेश सुधारला आहे सिस्टमला यशस्वीरित्या बायपास करणे रिमोट प्रॉब्लेमिटी ऑपरेशन्स आणि ऑन व ऑर्बिट डॉकिंग हल्ल्यांना परिपक्व करणे पुरवठा सॉफ्टवेअर हार्डवेअर मध्ये घसरणे साखळी किंवा स्पेस सिस्टमचे विशेष अधिकार वाढवणे रशिया अमेरिका चीन इराण उत्तर कोरिया आणि इजरायल यांनी त्यांच्या लष्करी अंतराळातील सायबर सुरक्षा क्षमता वाढवत ठेवल्या असतानाच जपान फ्रान्स दक्षिण कोरिया आणि इंग्लंड सातत्याने वेग घेत आहेत विशेष म्हणजे चीनच्या पीपल्स लिब्रेशन आर्मीच्या स्ट्रेटिजिक सपोर्ट फोर्स कडे केंद्रकृत जागा सायबर इलेक्ट्रॉनिक आणि मनोविज्ञानिक युद्ध क्षमता आहे गुप्त राज्य अभिनेत्या व्यतिरिक्त संभाव्य अंतराळ सायबर हल्ल्यांच्या शत्रूंमध्ये दहशतवादी संघटना विध्वंसक राजकीय गुन्हेगार जिज्ञासू संगणक हॅकर्स व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी अप्रामाणिक असंतुष्ट कर्मचारी विश्वासू पण निष्काळजी व्यावसायिक भागीदार किंवा बदमाश अंतराळवीर यांचा समावेश होतो वरील सर्व सीमित आक्रमणे लॉन्च करू शकतात आणि विश्वासनीय प्रतिबंधाच्या नैसर्गिक गतिमान ते पासून आणि परस्पर खात्रीशीर विनाशाच्या स्थितीपासून स्थिरतेच्या नाजूक कल्पनेपासून मुक्त आहेत या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गतिमानता आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिफेन्स सायबर एजन्सी आणि डिफेन्स स्पेस एजन्सीच्या निर्मितीला मंजूरी दिली आहे याचाच परिणाम सायबर थिएटर सह एकत्रित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे तेल वायू दूरसंचार ऊर्जा आपत्ती व्यवस्थापन उत्पादन लॉजिस्टिक्स वितरण सेवा सार्वजनिक वाहतूक ई-कॉमर्स विमा कायद्याची अंमलबजावणी संरक्षण वर्टीकल आणि त्यांची पुरवठा साखळी यासारखी क्षेत्रे जागतिक स्थिती नेवीगेशन आणि वेळेवर अवलंबून असतात जगभरात फक्त चार ग्लोबल नेविगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम आहेत याच्याच परिणामी भारताने राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयकासह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारतीय सायबर सुरक्षा आर्किटेक्चर आणि धोरणे एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षा निर्माण करण्यासाठी जागरूक अष्टपैलूक लवचिकता आणि होकार टेक्नो डिप्लोमॅटिक प्रतिबंधक आवश्यक आहे भारताचे तातडीचे टॉप फाईव्ह कार्य जे हाती घेतले आहे यातून भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षा निर्माण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना निर्माण करायला सुरुवात केलेली दिसून येते.

उद्देश-

- 1) भारताच्या अंतराळ सायबर सुरक्षेचा अभ्यास करणे.
- 2) अंतराळ सायबर सुरक्षेच्या विविध घटकावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
- 3) भारताच्या अंतराळ सायबर सुरक्षा विषयक केलेल्या कामांचा आढावा घेणे.

सायबर सुरक्षिततेने जमीन, हवा, समुद्र आणि अगदी अलीकडे अंतराळातील पारंपारिक युद्धामध्ये स्वतःला समाविष्ट केले आहे. हे युद्ध पेंटा-थिएटरचे उल्लंघन, L-A-S-S-Cy भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला, धोरणात्मक स्वायत्तेला आणि शाश्वत विकासाला आव्हान देत आहे. अंतराळ प्रणालीची कोणतीही घुसखोरी, किंवा अक्षमता तात्पुरते लुळे किंवा कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. वाढत्या

अंतराळावर अवलंबून असलेले अन्न, पाणी, दळणवळण, धरणे, संरक्षण, ऊर्जा, आर्थिक, आरोग्यसेवा, आण्विक, वाहतूक आणि इतर गंभीर नेटवर्कचे अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते. तंत्रज्ञान, तंत्रे आणि डावपेसांच्या विनंती प्रसारामुळे सामान्य स्पेसक्राफ्ट बेस आर्किटेक्चर्सच्या आक्रमण पद्धतीमध्ये प्रवेश सुधारला आहे, एअर-गॅण्ड सिस्टमला यशस्वीरित्या बायपास करणे, रिमोट प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन्स आणि ऑन-ऑर्बिट डॉकिंग हल्ल्यांना परिपक्व करणे, पुरवठा सॉफ्टवेअर/हार्डवेअरमध्ये घसरणे. साखळी, किंवा स्पेस सिस्टमचे विशेषाधिकार वाढवण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.

रशिया, युनायटेड स्टेट्स (यूएस), चीन, इराण, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल यांनी त्यांच्या लष्करी

अंतराळातील सायबर सुरक्षा क्षमता सातत्याने वाढवत ठेवल्या आहेत, त्यातच जपान, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया आणि युनायटेड किंगडम (यूके) सातत्याने वेग घेत आहेत. विशेष म्हणजे, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या स्ट्रॅटिजिक सपोर्ट फोर्सकडे केंद्रीकृत जागा, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक आणि मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षमता आहे.

गुप्त राज्य अभिनेत्यां व्यतिरिक्त, संभाव्य अंतराळ सायबर हल्ल्यांच्या शत्रूमध्ये दहशतवादी संघटना, विध्वंसक, राजकीय गुन्हेगार, जिज्ञासू संगणक हॅकर्स, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, अप्रामाणिक आतले, असंतुष्ट कर्मचारी, विश्वासू पण निष्काळजी व्यावसायिक भागीदार किंवा बदमाश अंतराळवीर यांचा समावेश होतो. वरील सर्व असिमित आक्रमणे लाँच करू शकतात आणि 'विश्वसनीय प्रतिबंध' च्या नैसर्गिक गतिमानतेपासून आणि 'परस्पर खात्रीशील विनाश' च्या स्थितीपासून स्थिरतेच्या नाजूक कल्पनेपासून मुक्त आहेत. या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, एरोस्पेस कॉर्पोरेशनचे SPARTA (स्पेस अटॅक रिसर्च अँड टॅक्निक अॅनालिसिस), MITER ATT&CK विरोधी रणनीती आणि तंत्रांचा विस्तार, एक सायबर धोक्याचा दृष्टीकोन आणि जोखीम सादर करते. ज्यात सायबर हल्ल्याचे सर्व टप्पे टोपण आणि आक्रमण-संसाधन विकास, प्रारंभिक प्रवेश यापासून समाविष्ट आहेत. असुरक्षित प्रणाली आणि आक्रमण अंमलबजावणी, विद्यमान सायबर-संरक्षण चोरी, इतर प्रणालींकडे पार्श्विक हालचाली, गंभीर डेटाचे उत्सर्जन आणि/किंवा इतर प्रभाव. हे सुरुवातीच्या टप्प्यातील विकास (पुरवठा साखळी संस्थांचे डिझाइन, पुरवठा, खरेदी, असेंब्ली, एकत्रीकरण आणि संपूर्ण प्रणाली चाचण्या), ग्राउंड कंट्रोल (लाँच, पेलोड कंट्रोल, मिशन कंट्रोल, स्पेस ट्रॅफिक मॅनेजमेंट) आणि स्पेस दरम्यान स्पेस सिस्टमला धोका निर्माण करण्यास मदत करते.

भारत आणि सायबर सुरक्षा

28 सप्टेंबर 2018 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिफेन्स सायबर एजन्सी (DCA) आणि डिफेन्स स्पेस एजन्सी (DSA) च्या निर्मितीला मंजूरी दिली. DCA पूर्णपणे कार्यरत आहे आणि DSA जमीन, हवा, समुद्र आणि सायबर थिएटरसह एकत्रीकरणाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. प्रदीर्घ प्रलंबित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीने L-A-S-S-Cy युद्ध पॅटा-थिएटर समाकलित केले पाहिजे. आणि क्षमता,

वेग, अचूकता आणि परिणामकारकता तयार करण्यासाठी एकात्मिक युद्ध सिद्धांत मांडणे आवश्यक आहे.

तेल आणि वायू, दूरसंचार, ऊर्जा, आपत्ती व्यवस्थापन, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, वितरण सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, ई-कॉमर्स, विमा, कायद्याची अंमलबजावणी, संरक्षण वर्टिकल आणि त्यांची पुरवठा साखळी यासारखी क्षेत्रे जागतिक स्थिती, नेव्हिगेशन आणि वेळेवर अवलंबून असतात. जगभरात, फक्त चार ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) आहेत: यूएसची GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम), रशियाची ग्लोनास, चीनची BeiDou नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम किंवा युरोपची गॅलिलिओ. वेळ समक्रमण सुव्यवस्थित करण्यासाठी, परदेशी GNSS वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा वाढविण्यासाठी, भारत भारतीय प्रादेशिक नेव्हिगेशन उपग्रह प्रणाली अंतर्गत NavIC (भारतीय नक्षत्रांसह नेव्हिगेशन) प्रणाली विकसित करत आहे. हे भारतीय भूभागावर 10 मीटरपेक्षा कमी आणि हिंदी महासागरावर 20 मीटरपेक्षा कमी नॅनोसेकंद अचूकतेसह परिपूर्ण स्थिती अचूकता प्रदान करते.

विधायक सावध हस्तक्षेपाने भारताला नवीनतम 2020 संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ग्लोबल सायबरसुरक्षा निर्देशांकात जागतिक स्तरावर 10व्या क्रमांकावर नेले आहे. भारताची सायबरसुरक्षा स्थिती सुधारण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयकासह, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) भारतीय सायबर सुरक्षा आर्किटेक्चर आणि धोरणे एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे जो पंतप्रधान कार्यालयाच्या विचाराधीन आहे. परंतु यामध्ये अंतराळ घटक गहाळ आहे. विशेष म्हणजे, डेटा सिक्युरिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाने 2020 मध्ये राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणाच्या मसुद्याच्या सादरीकरणात, अणु प्रकल्प आणि अंतराळ संस्थांसह भारतातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा क्षेत्रांना लक्ष्य करणाऱ्या हल्ल्यांची नोंद केली होती परंतु स्पेस सायबरसुरक्षाबाबत कोणतेही कल्पना दिली नाही. हे बदलण्याची गरज आहे.

राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून, L-A-S-S-Cy युद्ध पॅटा-थिएटरला राष्ट्रीय गंभीर

पायाभूत सुविधांमध्ये समाकलित करणे अत्यावश्यक आहे. सुरक्षा आणि लष्करी कार्ये आणि संप्रेषणे महत्त्वपूर्ण अंतराळ पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतात. भारताच्या "गंभीर माहिती पायाभूत सुविधा" च्या व्याख्येमध्ये "अक्षमता" समाविष्ट आहे ज्यामुळे "राष्ट्रीय सुरक्षेवर" "कमजोर परिणाम" होतो, तरीही जागा आणि त्याचे कार्य राष्ट्रीय गंभीर माहिती पायाभूत सुविधा संरक्षण केंद्र किंवा संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद अंतर्गत ठळकपणे येत नाहीत.

टीम-इंडिया 100 हून अधिक स्टार्ट-अप, 22 सामंजस्य करार आणि पाच प्राधिकरणांसह, अंतराळ परिसंस्था विस्तारत आहे. जसजसे अधिक खेळाडू या क्षेत्रात प्रवेश करतात तसतसे आक्रमण पृष्ठभाग देखील रुंद होत आहे. विविध कौशल्ये, जोखीम पोर्टफोलिओ आणि माहिती सुरक्षा आक्रमण-पृष्ठभागासह मोठ्या संख्येने सहभागी पक्षांमधील तीव्र सहकार्यामुळे विरोधी पुरवठा-साखळी मालवेअर इंजेक्शन, दुर्भावनापूर्ण प्रणालीचे विषबाधा आणि अनधिकृत ओळख मास्करेड आणि हेरफेर करून ओळखीचे उल्लंघन करून तोडफोड आणि व्यत्यय येऊ शकतो. , अखंडता आणि उपलब्धता. त्यामुळे भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भारताची तातडीची कामे

भारताने अंतराळ सायबरसुरक्षा जाळ्यासाठी अथक प्रशासनाचा जोर, जागरूक अष्टपैलू लवचिकता आणि हॉक-आयड टेक्नो-डिप्लोमॅटिक प्रतिबद्धता आवश्यक आहे. भारताचे तातडीचे टॉप फाईव्ह कामे पुढील प्रमाणे असू शकतात

- 1) एक्सप्रेस मोडवर, भारताच्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय अंतराळ धोरणाची आवृत्ती 1.0 रिलीज करा आणि त्यात राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणाद्वारे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा स्तरावरील सायबर सुरक्षा रेलिंग आणि शेवटी, त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात डोव-टेलिंग करा.
- 2) पर्पल क्रांतीसाठी कठोरता निर्माण करा- सायबर सुरक्षा रेड-टीमिंग (गुन्हा) आणि ब्लू-टीमिंग (संरक्षण) सराव एक एकीकृत पर्पल तयार करण्यासाठी. संरक्षण आणि गृह मंत्रालयाने एक कठोर कार्यक्रम आणि अभ्यासक्रमाच्या आवश्यकतांची स्थापना करणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये चार घटक समाविष्ट आहेत: (अ) सायबर संरक्षण (रेड टीम), (ब) सायबर गुन्हा (ब्लू टीम), (क) सायबर ऑपरेशन्स आणि सेवा आणि (ड)

सायबर संशोधन. जांभळ्या क्रांतीमुळे धोरणात्मक आणि सामरिक भारतीय परराष्ट्र धोरणाची गती वाढेल, भारताला धोका निर्माण करण्यासाठी अंतर्गत गंभीर वस्तुमान तयार होईल आणि विश्वासाहूँ प्रतिकार निर्माण करण्यात मदत होईल.

- 3) संपूर्ण राष्ट्राचा दृष्टिकोन स्वीकारा. कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी धोरणाप्रमाणे, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी आणि माहिती सुरक्षा संशोधकांनी त्यांच्या उत्पादकतेच्या 2 टक्के नॅशनल क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्पेस सायबर सिम्युलेशनसाठी वाटप करणे आवश्यक आहे.
- 4) जागा बजेट वाटप ०.०४ टक्क्यांवरून सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) किमान ०.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवा. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतराळ विभागाला फक्त US\$ 1.5 अब्ज वाटप करण्यात आले आहे, जी GDP च्या नॅनोस्कोपिक 0.04 टक्के आहे. अधिक भांडवल स्वयंपूर्ण केंद्रीय अर्थसहाय्यित संशोधन आणि विकास केंद्रांच्या निर्मितीला चालना देईल, माहिती सामायिकरण आणि विश्लेषण केंद्र-स्पेस (ISAC-स्पेस) वाढवेल आणि प्रभावी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ मानकांच्या निर्मितीला चालना देईल.
- 5) QUAD च्या स्पेस-संबंधित अनुप्रयोग आणि तंत्रज्ञान सहकार्यामध्ये स्पेस सप्लाय-चेन लवचिकता आणि सुरक्षा समाकलित करा. QUAD देशांमधील आंतर-सरकारी सहकार्याचा भाग म्हणून, मध्यवर्ती भारतीय अंतराळ लवचिकता एजन्सीने पुरवठादार आणि पुरवठादारांच्या पुरवठादारांसह प्रत्येक उप-घटकाचे विश्लेषण आणि नकाशा तयार करणे आवश्यक आहे, त्यांच्या पुरवठा साखळीतील जोखीम आणि डिझाइन, बिल्ड, वितरण आणि आक्रमण-पृष्ठभाग. देखभाल, आणि परस्पर जागरूकतेसाठी, वेळोवेळी संयुक्त-निरीक्षण आणि घटना प्रतिसाद आयाम आयोजित करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी L-A-S-S-Cy युद्ध पॅटा-थिएटर जलद, अचूक आणि प्रभावी जांभळ्या हस्तक्षेपांची मागणी करते. अस्पष्ट पिढोदसवर वेगाने विकसित होत असलेल्या उत्तरोत्तर तीव्र होणाऱ्या प्रतिस्पर्धांच्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, अचूकपणे जुळवून घेण्यासाठी, प्रतिसाद देण्यासाठी आणि पुनर्प्राप्त

करण्यासाठी, भारताच्या अंतराळ सायबर सुरक्षा जाळीमध्ये जांभळ्या क्रांती अभिसरणाच्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. जांभळ्या क्रांतीमुळे धोरणात्मक आणि सामरिक भारतीय परराष्ट्र धोरणाची गती वाढेल, भारताला धोका निर्माण करण्यासाठी अंतर्गत गंभीर वस्तुमान तयार होईल आणि विश्वासाह प्रतिकार निर्माण करण्यात मदत होईल. संपूर्ण देशाचे नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोन, तांत्रिक बुद्धिमत्ता आणि अभियांत्रिकी क्षमता एकत्रित करण्याची आणि भारताचा अंतराळ प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी प्रत्येक घटकासाठी विचार आणि संशोधन करण्याची ही एक महत्त्वाची वेळ आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- 1) भारत 2020 - डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम
- 2) योजना जून 2022
- 3) भारताची अंतराळ सायबर सुरक्षा आणि भूमिका - सुधांशू शशांक